

TARIYX PÁNLERIN OQITIWDA INFORMACIYALIQ KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARINAN PAYDALANIW NATIYJELILIGIN ASIRIWDIŃ TEORIYA HÁM ÁMELIYATTAĖI JAĖDAYI

(L. V. Jenina, A. A. Matkin, A. Yu. Suslov, M. V. Salimgareev, Sh. S. Xammatov, V. O. Klyuchevskiy, N. M. Kapustazin, A. A. Zimina, T. M. Milich, A. A. Voytovich, O. B. Lavroskaya, Z. M. Butgaeva, G.S.Itpekova, A. V. Antonova, O. V. Ivanov, A. V. Nikonorov, A. A. Pegov, Ye. G. Pyanix, I. A. Malanov, Ye. N. Madaeva miynetleri timsalında)

Xojametov Gulmurat Bekmuratovich

Ájiniyaz atındaĖı NMPI erkin izleniwshisi

xodjametov@inbox.ru

ANNOTATSIYA

Maqalada joqarı oqıw orınları studentlirine tariyx pánin oqıtıwda zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw natijeliligini asırıw, tariyxni oqıtıwda informaciyalıq kommunikacia texnologiyalarınan paydalanıw, oqıtıwdıń global informaciyalasıw menen óz-ara muwapıqlasıwı joqarı oqıw ornında jeke pánler boyınsha shınıǵıwları ayırıqsha, standart bolmaǵan forma hám metodlar járdeminde shólkemlestiriw zárúriyatı, bilimlendiriw texnologiyalarınıń ulıwma xarakteristikası, tariyx pánlerin oqıtıwda blok-modul, joybar, rawajlandırıwshı, mashqalalı hám interaktiv bilimlendiriw texnologiyalarınıń ornı, informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwdıń áhmiyeti ayırıqshalıqlar, onıń bilimlendiriw tarawına tásiiri hám tálim processinde IKTnan paydalanıw abzallıqları haqqında sóz baradı.

Gilt sózler: Informaciyalasqan jámiyet, sanlı ekonomika, virtual álem, online bilimlendiriw, elektron bahalaw sistemaları, multimedia platforması.

ABSTRACT

In the article, the effectiveness of the use of modern technologies in teaching history to students of higher educational institutions, the use of information and communication technologies in the teaching of history, the coordination of teaching with global information, the need to organize classes in private subjects in universities using separate, non-standard forms and methods, a general description of educational technologies, history block-module in teaching, project, the nature of developmental, problem-based and interactive educational technologies, the importance of the use of information and communication technologies, the specifics, its impact on the field of education, and the advantages of using ICT in the educational process.

Key words: Information society, digital economy, virtual world, online education, electronic assessment systems, multimedia platform.

KIRISIW

Jáhán bilimlendiriw sistemasındaǵı baǵdarlamalardıń ózgeriwı, oqıtıwdıń global informaciyalasıw menen óz-ara muwapıqlasıwı joqarı oqıw ornında da jeke pánler boyınsha shınıǵıwlardı ayırıqsha, standart bolmaǵan forma hám metodlar járdeminde shólkemlestiriw zárúriyatın júzege keltirmekte. Usınıń sebepinen sońǵı jıllarda ámelge asırılıp atırǵan ilimiy-pedagogikalıq izertlewlerde de bul jaǵday ayqın tárizde óz kórinisin tawıp atır.

Ózbekstan sharayatında da sońǵı on jıllıq dawamında bilimlendiriw tarawına informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaların engiziw, oqıtıwshılar hám bolajaq oqıtıwshılarda oqıw processinde informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw hám de elektron kontentlar menen islew kompetenciyaların rawajlandırıw máselelerine arnalǵan bir qatar izertlewler alıp barıldı. Jámiettiń rawajlanıwı barlıq dáwirlerde oqıtıwdı shólkemlestiriwge óz tásin kórsetken. Búgingi kúndegi Globalasıw processleriniń jedel keshiwleri-xabar texnologiyaların kúshli rawajlanıwı olardı bilimlendiriw sistemasına da engiziwdi talap etpekte. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “Raqaamli Ózbekiston - 2030” strategiyasın tastıyqlaw hám onı nátiyjeli ámelge asırıw ilajları haqqında”ǵı Pármanı¹[9] informaciyalastırıw hám sanlı formatqa ótkeriw dáwiriniń talabın qandıırıwǵa baǵdarlanganlıǵı menen áhmiyetli bolıp tabıladı. Usı Pármanda xabar texnologiyaları tarawında bilim beriw hám bilimlerde jetilistiriwdiń ústin turatuǵın baǵdarları belgilep berilgen bolıp, olar arasında tikkeley jaslarda informaciya kompetentligin rawajlandırıwǵa ayırıqsha itibar qaratılǵan. Jaslarda arasında informaciya texnologiyaların ǵalabalastırıw, sonıń menen birge, xalıqtıń barlıq qatlamları arasında cıfırlı texnologiyalardan paydalanıw kónlikpelerin rawajlandırıw, kekse hám orta jastaǵı xalıqqa Internet jáhán informaciya tarmaǵında islew, Birden-bir interaktiv mámleket xızmetlerin portalınan hám basqa texnologiyalardan paydalanıw boyınsha kónlikpelerdi qalıplestiriwge úlken itibar qaratılǵan. “Bir million programmist” joybarın ámelge asırıw IKT tarawında tálim beriw hám bilimlerde jetilistiriwdiń ústin turatuǵın baǵdarları²[9] sıpatında belgilengen.

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODOLOGIYA

A. Yu. Suslov, M. V. Salimgareev hám Sh. S. Xammatov tárepinen járiyalanǵan ilimiy jumısta zamanagóy sharayatta joqarı oqıw orınlarında tariyx pánlerin oqıtıwda mashqalalı, rawajlandırıwshı, joybar hám oyın texnologiyaların qóllaw arqalı

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6079-сон (2020 йил 5 октябрь) Фармони // <https://lex.uz/docs/5030957>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6079-сон (2020 йил 5 октябрь) Фармони // <https://lex.uz/docs/5030957>.

studentlerde oqıw materialların ózlestiriwge bolǵan qızıǵıwshılıqtı kúsheytıp ǵana qalmay, olardıń logikalıq pikirlew, ideyalardı ilgeri súriw, olardı tiykarlaw, oqıw-biliw aktivligin asırıw boyınsha kútilgen nátiyjelerge erisiw múmkinligi anıq temalar boyınsha islenbelerdi usınıw tiykarında bayanlanǵan. Atap aytqanda, “Ivan IV - qanxor, zalım hukmdarma yamasa siyasiy ǵayratker?” teması boyınsha isbilermenlik oyını formasında sud procesi ámelge asırıladı. Sud procesin real haqıyqatlıqqa jaqınlastırıw maqsetinde studentlerge aldınan V. O. Klyuchevskiy, N. M. Kapustazin, A. A. Zimina sıyaqlı zamanlas tariyxshi ilimpazlardıń kóz-qarasları, sonıń menen birge, A. Kurbskiydiń Ivan Grozniy menen alıp barǵan jazısıwları menen tanısıw tiykarında hukmdardıń shaxsı, siyasiy hám ekonomikalıq potencialına baha beriw, analitik hám sın kóz-qarastan jantasıw boyınsha kórsetpe berilgen. Nátiyjede studentler tariyxıy shaxstıń iskerligine tariyxıy maǵlıwmatlar tiykarında baha beriw, jeke oy-pikirlerin bayanlaw hám óz pikirlerin qorgaw ilimiy tájriybelerin ózlestirgen.

Avtorlardıń atap kórsetiwlerinshe, shınıǵıwlarda “Rossiya hám Evropa: ulıwma hám ayırıqsha rawajlanıw”, “Ullı Pyotrđıń modernizaciyası”, “1930-jıllarda kollektivlestiriw” sıyaqlı temadaǵı keys-stadi (case-study) yamasa anıq jaǵdaylardı sheshiw, “Rossiya hám Evropa: urıstan integraciyaga ótiw” teması debatın shólkemlrstiriw, “Ullı Pyotr - danışpanba yamasa zalım patshama?” temasındaǵı rolli oyınlardıń shólkemlestiriliwi studentlerdiń oqıw-biliw aktivligin asırıw ushın zárúrli sharayatı jaratqan³. [1]

Áyne usı orında sonı da ayırıqsha aytıp ótiw kerek, avtorlar arnawlı bir texnologiyanı bilimlendiriw processinde qollanıwın texnologiyalıq yamasa metodikalıq tárepten tolıq ashıp beriwge itibardı qaratsa maqsetke muwapıq bolǵan bolar edi. Sonlıqtan, jeke pánlerdi oqıtıw metodikasında áyne usı jaǵdaylar sáwlelendiriliwi zárúr. Sońǵı on jıllıqta ǴMDA mámleketleriniń joqarı oqıw orınlarında oqıw ádebiyatların jaratılıwına keskin asqan mútajlinformaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları qandırdıń nátiyjeli jollarınan biri retinde predmetler boyınsha oqıw-metodikalıq komplekslerdi jaratıw boyınsha ámeliy háreketler alıp barıldı. Bul túrdegi kompleksler oqıw ádebiyatlarına bolǵan mútajlinformaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları arnawlı bir dárejede qandıraw menen birge studentler tárepinen tariyxıy bilim, ilmiy tájriybe hám kompetentsiyalardı nátiyjeli ózlestiriwge múmkinshilik jaratıwshı interaktiv metod hám pedagogikalıq texnologiyalar menen tanıstırıwda ayırıqsha áhmiyetke iye boldı. Atap aytqanda, T. M.

³ Суслов А.Ю., Салимгареев М.В., Хамматов Ш.С. Инновационные методы преподавания истории в современном ВУЗе // Ж. Образование и наука. Том 19, № 9. 2017 / The Education and Science Journal. Vol. 19. - № 9. 2017. - pp. 77-79.

Milich tárepinen jaratılǵan “Tariyxtı oqıtıw metodikasi” («Методика преподавания истории») atlı oqıw-metodikalıq kompleks bolıp, onda óz aldına bólek bapta zamanagóy bilimlendiriw texnologiyalarınıń ulıwma xarakteristikası, tariyx pánlerin oqıtıwda blok-modul, joybar, rawajlandırıwshı, mashqalalı hám interaktiv bilimlendiriw texnologiyalarınıń ornı, sonıń menen birge, informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwdıń áhmiyeti menen baylanıslı kóz-qaraslar kórsetilgen.

Oqıw -metodikalıq komplekstiń óz aldına bólek paragrafı kritikalıq pikirlew texnologiyalarına arnalǵan bolıp, onda “Klasterli analiz” (yamasa ápiwayı “Klaster”), “Túsindirmeli dóngelek”, “Insert”, “Balıq skeleti”, “Oń-teris-qızıǵarlı” (OTQ), “Sinkveyn”, “Logikalıq shálgıtıwshı shınjır”, “Túsindirmeli-terminli karta”, “Konstruktiv keste” (yamasa “Bilemen. Biliwdi qáleymen. Bilip aldım”; BBB) sıyaqlı metodlar haqqında sóz etilgen.

Bul ilimiy jumıstıń taǵı bir áhmiyetli tárepi-virtual muzey, galereya hám kórgezbe, virtual enciklopediya hám kitapxanalar haqqında oy-pikirler tikkeley dáliyler, anıǵıraǵı, saytlarǵa tiyisli maǵlıwmatlar menen bayıtılǵan halda jámiyetshilik itibarına usınılǵan. Derekte tómendegi saytlar keltirilgen:

1) virtual muzey, galereya hám kórgezbeler (Sayt «Музей России» - <http://museum.ru>; Sankt-Piterburg qalası (Rossiya FR) ndaǵı Ermitaj muzeyiniń saytı - <http://hermitage.ru>; Parij qalası (Frantsiya) ndaǵı Luvr muzeyiniń saytı - <http://mistral.culture.fr/louvre/louvre.htm>; London qalası (Angliya)ndaǵı Metropolitan muzeyiniń saytı - <http://www.metmuseum.org>), Florenciya qalası (Italiya)ndaǵı Uffici galereyasınıń saytı - <http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html>);

2) virtual enciklopediya hám kitapxana (“Enciklopediyalar” veb-saytı - <http://www.encyclopedia.ru>; F. A. Brokgauz, I. A. Efronniń enciklopediyası saytı - <http://russia.agama.com/bol>), “Kirill hám Mefodiy” veb-enciklopediyası - <http://www.km.ru/news>, «Виртуальная библиотека»niń saytı-<http://library.virtualave.net>⁴[7].

A. A. Voytovich⁵[2] tariyx pánlerin oqıtıwda tálimniń informaciya quralların sistemalı qóllawdıń metodikalıq shárt-shárayatların úyrenen eken, Belarus Respublikası tariyxı mısasında usı processtiń tiykarǵı baǵdarları tómendegiler ekenine itibardı qaratadı: didaktik processte jańa materialdıń mazmunın multimedia quralları járdeminde usınıwda bilimlendiriwdiń elektron quralları (bilimlendiriwdiń elektron

⁴ Образовательные ресурсы на цифровых носителях // <http://saharschool.ucoz.net/user>.

⁵ Войтович А.А. Методические условия системного применения информационных средств обучения при изучении истории // <http://www.academy.edu.by/component/content/article/1061.html>.

quralları) nan paydalanıw; oqıw materialın sistemalastırıw hám de mazmunın ulıwmalastırıw basqıshında bilimlendiriwdiń elektron quralların qóllanıw; bilimlendiriwdiń elektron quralları járdeminde bilimlendiriwdiń qadaǵalaw-bahalaw funkciyasın (sonday-aq, óz-ózin qadaǵalawdı, óz-ózin bahalawdı) avtomatlastırıw; oqıw shınıǵıwın ótkeriwge tayarlaw waqtında oqıtıwshı tárepinen informacion-maǵlıwmatnama xarakterindegi elektron resurslardan paydalanıw; bilim alıwshılardıń ózbetinshe oqıw-biliw iskerligin shólkemlestiriwde bilimlendiriwdiń elektron quralların qóllanıw; bilim alıwshılar tárepinen referat hám xabarlardı tayarlawda İternet tarmaǵındaǵı ámeldegi informaciya resurslarınan paydalanıw; bilim alıwshılardıń bilimlendiriwdiń elektron qurallarına hám informaciya resurslarına kirisiw múmkinshiliginen paydalanıwǵa baǵdarlanǵan joybarlıq iskerligin ámelge asırıw; arnawlı bir oqıw predmeti boyınsha sabaqtan tısqarı sharayat (fakultativ shınıǵıwlar) de bilimlendiriwdiń elektron quralların qóllaw; bilim alıwshılardı oraylasqan pitkeriw imtixanlarına tayarlawda test programmasın qóllaw.

L. V. Jenina, A. A. Matkinniń izertlewinde joqarı oqıw ornında tariyx pání oqıtıwshılardıń tayarlawda zárúrli tárep olardıń kásiplik iskerlikke tayarlaw jáne bul processte informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw qábiletlerin qalıplestiriw mashqalasın sheshiwge itibar qaratǵan ho (yamasa informaciya) kompetentlikleri texnikalıq, programmalıq, metodikalıq hám de informaciya xarakterge ıyelewine pát berip ótedi. Izertlewshi O. B. Lavroskaya iskerlik kórsetip atırǵan joqarı oqıw orınları - Yaroslavl MPUde bul pániniń oqıtılıwı jolǵa qoyılǵan bolıp, ol saylanǵan temalardıń mánisinen kelip shıqqan halda úsh bólimge ajratılǵan. Olar: 1) jámiyet máplerin ańlatıwshı temalar; 2) kásiplik-pedagogikalıq iskerlik funkciyaları hám mazmunın ashıp beretuǵın temalar; 3) studentlerdiń bilim alıwǵa bolǵan mútajlıq hám qızıǵıwshılıqlarınıń mánisin bayanlawshı temalar⁶. Z. M. Butgaeva bolajaq tariyx pání oqıtıwshılardıń informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwǵa tayarlaw procesin tómendegi maqsetlerge erisiw ushın jóneltiriw zárúr, dep esaplaydı: informaciya mádeniyatın qalıplestiriw; paydalanıwshınıń ulıwma tayınlıǵın támiyinlewden ibarat social buyırtpanı orınlaw; oqıw-tárbiya procesin intensivkaciyalaw: tayarlıqtıń natıyjeliligi hám sapasın asırıw, biliw iskerligi motivlerin rawajlandırıw, informatika hám tiyisli predmetlerdiń integraciyasın júzege keltiriw arqalı oqıw pánleri ortasındaǵı baylanıslıqtı tereńlestiriw; studentlerdiń óz betinshe jumısların optimallastırıw (studentlerdiń óz betinshe jumısların shólkemlestiriw boyınsha eń jaqsı nátiyjelerdiń

⁶ Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности “История. Преподаватель”: автореф.дис....канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. – 15 с.

qolğa kiritiliwin támiyinlew)⁷[3]. Sol orında aytıp ótiw kerek, latin tilinen awdarma etilgeninde “intensifikaciya” túsini “keskinlik”, “krizis”, “zorıǵıw” sıyaqlı mánilerdi ańlatadı. Soǵan kóre pedagogika salasındaǵı intensivaciya bilimlendiriw yamasa tárbiya sistemasın shólkemlestiriwde tiyisli processtń natiyjeliligin asırıw ushın ishki rezervlerden maksimal dárejede paydalanıwdı ańlatadı. Ishki múmkinshiliklerden paydalanıwda tiykarǵı pát oqıtıw hám tárbiya processleriniń tiykarǵı qatnasıwshıları bolǵan oqıtıwshı hám tálim alıwshılardıń jas, psixologiyalıq hám jeke sapaları, qábiletlerine tayanıwǵa qaratıladı. G.S.Itpekova tárepinen ámelge asırılǵan izertlewde qosımsha bilimlendiriw mákemelerinde awıl mektepleri oqıtıwshıların informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw qábiletlerin rawajlandırıw jolında arnawlı bir wazıypalardı sheshiwge baǵdarlanǵanlıǵı menen áhmiyetli bolıp tabıladı.

DODALAW (MUHOKAMA)

Avtorlardı kópshilik pikirlerine qosılǵan halda, áyne orında, olar tárepinen jol qoyılǵan eki qáteni kórsetip ótiw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Birinshiden, avtorlar negur “Aqılıy hújim” metodın texnologiya dep ataǵan. Ekinshiden, sın pikirlew texnologiyaları retinde keltirilgen gruppǵa kiritilgenlerdiń barlıǵı interaktiv metodlar, olardıń túrleri - metodlar, grafiklı organayzerler, bilimlendiriw strategiyaları esaplanadı. Tuwrı bulardıń barlıǵı studentlerdi pikirlewge, ideyalardı ilgeri súriwge, olardı tiykarlawǵa, jeke kózqarastı qorǵawǵa uyretdi. Biraq, olardıń barlıǵı mánisine kóre interaktiv metodlar esaplanadı. Jol qoyılǵan aljasıw sebepli “Interaktiv texnologiya” atlı paragrafta avtorlar tárepinen júdá sayız maǵlıwmatlar usınıs etilgen.

Avtorlar tómendegi wazıypalar sistemasın sheshiw maqsetke muwapıq, dep esaplaydı:

1. Jeke (personal) kompyuter (PK), periferiya (kompyuterge informaciyanı kirgiziw hám odan shıǵarıwǵa xızmet etetuǵın, koimpyuter sistemasınıń islewi ushın zárúrli bolǵan) apparatlar, lokal (arnawlı bir aymaq yamasa onsha úlken bolmaǵan auditoriyadaǵı tarmaq) hám global tarmaqlardan paydalanıw ilmiy tájriybelerin jetilistiriw hám rawajlandırıw.

2. Studentlerdi ulıwma hám oqıw xarakterine iye programmalar, modellestirilgen sxemalar, sonıń menen birge, tálim processinde olardan paydalanıw múmkinshiliklerine tiyisli programmalar menen tanıstırıw.

3. Informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw tiykarında tariyx pánlerin oqıtıw boyınsha metodikaların ózlestiriw.

⁷ Бутгаева З.М. Подготовка будущих учителей истории к использованию инфокоммуникационных технологий в образовательном процессе // https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/35261/1/nito_2008_1_020.pdf.

4. Elektron informaciya menen islew (informaciyalardı izlew, analiz qılıw, sistemalastırıw, óz-ara almaslaw hám basqa) kónlikpe hám ilmiy tájriybelerdi rawajlandırıw⁸[4].

Áyne orında sonı da aytıp ótiw kerek, L. V. Jenina, A. A. Matkiniń izertlewilerlik jigirma jıl aldın alıp barılǵan. Ótken waqıt dawamında informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları tarawında júz bergen keskin ózgerisler, kúshli rawajlanıw avtorlar tárepinen kórsetip ótilgen wazıypalar qatarın toltırıw, jańa wazıypalardı belgilew maqsetke muwapıq esaplanadı. Atap aytqanda, oqıw materialları tiykarında tariyx pánlerine tiyisli bilimlerde propaganda etetuǵın sayt, video, audio kontentlerdi, virtual muzeydi, elektron ádebiyatlardı, usınıń menen birge informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları jardeminde intellekti, tariyxıy oylardı rawajlandıratuǵın tapsırmalar, didaktik oynlardı jaratıw, virtual ekskursiyanı shólkemlestiriw hám basqalar.

G.S.Itpekovanıń atap kórsetiwe qaraǵanda, tiykarǵı maqsetke erisiw payda etilgen ortalıqta eki zárúrli sistema astı tarmaqları iskerligin jolǵa qoyıw arqalı sheshiledi. Yaǵnıy:

1) aralıqtan oqıtıw negizinde awıl mektepleri oqıtıwshıların informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwǵa tayarlawǵa xızmet etetuǵın tayarlaw orayları iskerligin jolǵa qoyıw;

2) áyne usı maqsetke xızmet etetuǵın pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw yamasa jańa pedagogikalıq texnologiyalardı tiykarlaw hám de ámeliyatqa engiziw.

Awıl mektepleri oqıtıwshılarınıń informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarından paydalanıwǵa tayınlıq dárejesi juwmaqlawshı test hám kurs joybarların qorǵawǵa tiykarlanǵan attestatsiyanı shólkemlestiriw arqalı anıqlanadı hám bahalanadı⁹[11]. O.B. Lavroskayanıń ilimiy-izertlew jumısı joqarı oqıw orınları gumanitar qánigelikleri studentlerinde informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları boyınsha kásiplik kompetentligin qáiplestiriw mashqalası izertlengen¹⁰. Avtordıń tán alıwına kóre, joqarı oqıw orınları gumanitar qánigelikleri studentlerinde informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları boyınsha kásiplik kompetentligin qáiplestiriwdiń eń

⁸ Женина Л.В., Маткин А.А. Подготовка учителей истории к использованию ИКТ в профессиональной деятельности // Ж. Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. – Пермь: 2005. – Вып. 1. – С. 144.

⁹ Итпекова Г.С. Подготовка учителей сельской школы к использованию информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования: дис. ... канд.пед.наук. - Кемерово: 2007.-197 с.

¹⁰ Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности "История. Преподаватель": автореф.дис....канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. – 26 с.

nátiyjeli jolı - bilimlendiriw mákemelerinde “Oqıw procesine jańa informaciya texnologiyaların engiziw” («Новые информационные технологии в учебном процессе») atlı oqıw pániniń oqıtılıwın jolǵa qoyıw bolıp esaplanadı.

Joqarı oqıw orınlarında “Oqıw procesine jańa informaciya texnologiyaların engiziw” («Новые информационные технологии в учебном процессе») oqıw pániniń oqıtılıwı ushın tómendegi pedagogikalıq shárt-shárayatlar jaratılǵan: informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınń túrli táreplerin ózlestiriwge múmkinshilik beretuǵın kásiplik baǵdarlanǵan tapsırmalar ciklı; informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları menen islew ilmiy tájriybe hám kompetenciyanın operativ, nátiyjeli ózlestiriliwin támiyinleytuǵın kórsetpe modullar; informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları menen islew ilmiy tájriybe hám kompetenciyanın ózlestiriw ushın studentlerdi xoshametlew maqsetinde shólkemlestirilgen kishi gruppalar (gruppalar studentlerdiń informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları menen isley alıw ilmiy tájriybe hám kompetenciyanın iyelegenlik dárejesin inabatqa alıp qalıplestirilgen)¹¹[10].

En áhmiyetlisi, tiyisli oqıw páni boyınsha oqıtıwdı shólkemlestiriwde tariyxıy bilimlendiriw nátiyjeliliginiń asırıw maqsetinde studentler tárepinen tómendegi ilmiy tájriybeniń ózlestiriliwine itibar qarattıldı: baspa tariyxıy hújjetlerdi kórsetiw ushın multimedia texnologiyaların qóllaw ilmiy tájriybeleri; tariyxıy xarakterge iye audio hám video hújjetlerdi kórsetiw ushın multimedia texnologiyaların qóllanıw ilmiy tájriybeleri; arnawlı bir mámleket yamasa siyasiy strukturalarınıń jaǵdayın ashıp beretuǵın kartalardı kórsetiw ushın multimedia texnologiyaların qóllaw ilmiy tájriybeleri; tariyxıy bilimlerde ashıp beretuǵın prezentaciyalardı tayarlaw hám kórsetiwge múmkinshilik beretuǵın multimedia texnologiyaların qóllaw ilmiy tájriybeleri; informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları, atap aytqanda, Excel programması járdeminde tariyxıy maǵlıwmatlardı sáwlelendiretuǵın kestelerdi tayarlaw; kompyuter járdeminde salıstırıw kestelerin qalıplestiriw hám maǵlıwmatlar ortasındaǵı nızamlıq (óz-ara baylanıslılıq hám baylanıslılıq)tı ańlatıw; tariyxıy hádiyselerdi modellestiriw maqsetinde multimediyalıq texnologiyaların qóllaw; kompyuter járdeminde onlayn testlerdi qalıplestiriw; tiyisli ilmiy jámiyetshilik hám xızmetkerlerge kirisiw ushın ruxsat etiletuǵın túrli forum hám chatlarda tariyxıy (yamasa tariyxıy processlerdi úyreniwge tiyisli) mashqalalardı internet tarmaǵı arqalı talqılaw¹²[10].

¹¹ Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности “История. Преподаватель”: автореф.дис....канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. – 16-17 с.

¹² Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности “История. Преподаватель”: автореф.дис....канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. – 18 с.

Ural MPUde (Yekaterinburg qalası) de studentlerde informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları menen islew ilmiy tájriybe, kompetenciyanın rawajlandırırw maqsetinde oqırw pániniń oqıtılıwı jolǵa qoyılǵan. Bul oqırw páni - “Tariyxtı oqıtıwda informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw” (“Использование информационно-коммуникационных технологии в обучении истории”) dep ataladı. Usı pán tómenдеги qatar wazıypalardı sheshiwge baǵdarlanǵan: tariyx pánleri boyınsha oqırw tapsırmaların orınlaw ushın informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaların qóllanıwdıń didaktikalıq, psixologiyalıq, pedagogikalıq hám metodikalıq tiykarları ortasındaǵı baylanıslılıqtı kórsetiw; studentlerdi kelesi kásiplik iskerlinformaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarıe informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwǵa úyretiw; studentlerdi joqarı oqırw orınları hám ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde tariyx páni boyınsha shólkemlestiriletuǵın shınıǵıwlarda informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan nátiyjeli paydalanıwǵa múmkinshilik beretuǵın zamanagóy bilimlendiriw usılları hám metodları menen tanıstırıw.

“Tariyxtı oqıtıwda informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw” (“Использование информационно-коммуникационных технологии в обучении истории”) páni sheńberinde “Tariyxtı oqıtıwdıń zamanagóy sistemasında informaciyalıq texnologiyalardıń ornı”, “Microsoft Power Point tariyx pánleri boyınsha multimedialı prezentaciyanı jaratıw tájiriyesi”, “Microsoft Publisher programması járdeminde oqırw baspaların jarıyalaw”, “Tariyx sabaqlarında interaktiv doskadan paydalanıw”, “Tariyx páni oqıtıwshılarında Corel DRAW programmasınan paydalanıw ilmiy tájriybelerin payda etiw” sıyaqlı temalardıń úyreniliwi támiyinlenip atır¹³.

Zamanagóy kózqarastan I. A. Malanov¹⁴[5], Ye. N. Madaeva jeke pánlerdi oqıtıwda informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwǵa qaratılǵan pedagogikalıq iskerlinformaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarıe ózinde tómenдеги jónelisler boyınsha shólkemlestiriw maqsetke muwapıqlıǵın aytadı: tariyx pánleri, sonıń menen birge, basqa sociallıq pánlerdi oqıtıw procesine informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaların engiziw; tálim alıwshılardıǵa elektron oqırw materialların joybarlastırıw, tálimniń elektron resursların jaratıw, tariyx sabaqlarında Internet-resurslarınan paydalanıw; oqırw processinde informaciyalıq kommunikaciya

¹³ Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности “История. Преподаватель”: автореф. дис....канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. – 18 с.

¹⁴ Маланов И.А., Мадаева Е.Н. Информационно-коммуникационные технологии обучения в профессиональной подготовке будущего учителя истории // Ж. Вестник Бурятского Гуа. Образование. Личность. Общество – Улан-Уде: 2017. Вып. 2. – С. 25-16.

texnologiyalarin qadağalaw-kesellinformaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları anıqlaw funktsiyasın orınlaw maqsetinde qóllanıw.

O. B. Lavrovskaya tárepinen alıp barılğan izertlewdiń udayı tákirarlanatuğın xarakterin inabatqa alğan halda avtor ideyaların sońğı onbes jıl ishinde informaciyalıq kommunikaciya texnologiyaları tarawında júz bergen áhmiyetli ózgerislerdi inabatqa alğan halda búgingi kúnde bul pánniń strukturalıq dúzilinen tómendegi temalardıń orın alıwın támiyinlew maqsetke muwapıq ekenligin ayıp ótiw zárúr: tariyx páni oqıtıwshılarında AutoCAD programması járdeminde tariyxıy processlerdi modellestiriw, Spherical Panorama programması járdeminde virtual muzeyni jaratıw, virtual ekskursiyalardı shólkemlestiriw, HotPotatoes 6 programması járdeminde didaktik oynılar - krossvord, anagramma, rebusların jaratıw, iSpring programmaları, mısalı, iSpring Quiz Maker hám de iSpring Suite járdeminde tálim alıwshılardıń tariyx pánleriniń tiyisli bilimlerin anıqlaw hám bahalawğa járdem beretuğın dárejeli testlerdi dúziw sıyaqlılar. A. V. Antonova, O. V. Ivanov, A. V. Nikonorov, A. A. Pegov, Ye. G. Pyanix¹⁵[6] sıyaqlı izertlewshiler tárepinen alıp barılğan ilimiy izertlewlerdiń obekti de tap O. B. Lavrovskayanıń ilimiy-pedagogikalıq iskerliginde bolğanı sıyaqlı tariyx pánlerin oqıtıwda informaciyalıq kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwdıń arnawlı bir táreplerin izertlewge bağdarlanğan. Sol sebepli joqarıda bildirilgen oy-pikirdi usı ilimiy-izertlewlerge qarata da ańlatıw múmkin.

JUWMAQ

Tariyx pánlerin oqıtıwda IKTnan paydalanıw natijjeliligin asırıw didaktikalıq xarakterge iye kóp basqışlı process esaplanadı. Usı processtıń ámelge asırılıwı global informaciyalasıw sharayatında IKTnıń operativ rawajlanıwın, funkcionál múmkinshiliklerin inabatqa alğan halda studentlerdiń oqıw-biliwdegi aktivligin asırıw, bilimlendiriw sapasın jaqsılaw ushın keń múmkinshilik jaratadı. Bilimlendiriw processinde IKTnan paydalanıw natijjeliligin asırıw óz mánisine kóre ámeldegi kompyuter programmaları, olardı bilimlendiriwge tiyisli maqsetlerde qóllanıwğa tiyisli pedagogikalıq texnologiyalardı oqıtıw procesine engiziw yamasa tiyisli maqsetlerge xızmet etetuğın zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı tiykarlawğa qaratılğan ámeliy háreketlerdi sáwlelendiredi. Bul ámeliy háreketler negizinde IKTnıń bilimlendiriwge tiyisli xarakterdegi brauzer hám programmalarınıń didaktikalıq

¹⁵ Антонова А.В. Роль дисциплины использование икт в обучении истории в процессе профессиональной подготовки будущего учителя истории // <https://elar.uafu.ru/bitstream/10995/24812/1/notv-2014-009.pdf>; Иванов О.В. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке учителя истории // Ж. Universum: Вестник Герценовского университета. – СПб.: 2010. – 123 с.; Никоноров А.В. Опыт применения ИКТ на уроках истории и обществознания // <http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-896>; Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе / Краткий курс лекций. Сост.: А.А.Пегов, Е.Г.Пьяных (2010 г.) // <https://www.tspu.edu.ru/images/faculties/fmf/files/UMK/lek.pdf>.

múmkinshiliklerinen xabardar bolıw, oqıtıwdı olarǵa muwapıq shólkemlestiriw óz sáwleleniwine iye boladı.

Zamanagóy sharayatta IKT menen isley alıw tariyx pání oqıtıwshılarınıń informaciya kompetentligine iyeligin belgilew menen birge oqıw shınıǵıwların nátiyjeli shólkemlestiriwge járdem beredi. Úyreniw nátiyjeleriniń kórsetiwishe, joqarı oqıw orınlarınıń kópshilik tariyx pání oqıtıwshıları Internet resursları hám de kompyuter texnologiyalarında arnawlı bir dárejede paydalanıw ilmiy tájriybelerine iye. Biraq olar iye bolǵan ilmiy tájriybeler IKTnıń barlıq texnikalıq, texnologiyalıq, funkcional hám didaktikalıq múmkinshiliklerinen jetkilikli dárejede xabardar ekenligin ańlatpaydı. Globallasıw procesi barlıq tarawlarda bolǵanı sıyaqlı joqarı bilimlendiriw sistemasında IKTnan paydalanıw zárúriyatın kún tártibine alıp shıǵıp atır. Bul zárúriyat, áwele, oqıtıw sapasın jaqsılaw, studentlerdiń oqıw-biliw aktivligin asırıw, tálim natiyjeliligini támiyinlewden ibarat social-pedagogikalıq mútajlikti qandırıw talabınan kelip shıǵadı. Sońǵı on bes jıl dawamında tariyx tálimin shólkemlestiriwde de bul mútajlikti qandırıwǵa ayrıqsha itibar qaratılıp atır. Tiyisli baǵdarda shólkemlestirilgen ilmiy izertlewler hám joqarı oqıw orınlarında tariyx pánlerin oqıtıwda IKTnan paydalanıwdıń ámeldegi jaǵdayın ámeliy úyreniw usı processti jetilistiriw zárúriyatı bar ekenligin kórsetedi.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI JURNALLAR

1. Суслов А.Ю., Салимгареев М.В., Хамматов Ш.С. Инновационные методы преподавания истории в современном ВУЗе // Ж. Образование и наука. Т-19, № 9. 2017 / The Education and Science Journal. Vol. 19. - № 9. 2017. - pp. 77-79.
2. Войтович А.А. Методические условия системного применения информационных средств обучения при изучении истории// <http://www.academy.edu.by/component/content/article/1061.html>.
3. Бутгаева З.М. Подготовка будущих учителей истории к использованию инфокоммуникационных технологий в образовательном процессе // https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/35261/1/nito_2008_1_020.pdf.
4. Женина Л.В., Маткин А.А. Подготовка учителей истории к использованию ИКТ в профессиональной деятельности // Ж. Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. – Пермь: 2005. – Вып. 1. - С. 144.
5. Маланов И.А., Мадаева Е.Н. Информационно-коммуникационные технологии обучения в профессиональной подготовке будущего учителя истории // Ж.

Вестник Бурятского ГУа. Образование. Личность. Общество – Улан-Уде: 2017. Вып. 2. – С. 25-16.

6. Антонова А.В. Роль дисциплины использование икт в обучении истории в процессе профессиональной подготовки будущего учителя истории // <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24812/1/notv-2014-009.pdf>, Иванов О.В. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке учителя истории // Ж. Universum: Вестник Герценовского университета. – СПб.: 2010. – 123 с., Никоноров А.В. Опыт применения ИКТ на уроках истории и обществознания // <http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-896>

VEBSAYT

7. Образовательные ресурсы на цифровых носителях // <http://saharschool.usoz.net/user>.

8. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе / Краткий курс лекций. Сост.: А.А.Пегов, Е.Г.Пьяных (2010 г.) // <https://www.tspu.edu.ru/images/faculties/fmf/files/UMK/lek.pdf>.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6079-сон (2020 йил 5 октябрь) Фармони // <https://lex.uz/>.

AVTOREFERATLAR

10. Лавровская О.Б. Формирование профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у студентов гуманитарных специальностей классических университетов (на базе специальности “История. Преподаватель”: автореф. дис.канд.пед.наук. – Ярославль: 2006. - 15 с.

11. Итпекова Г.С. Подготовка учителей сельской школы к использованию информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования: дис. ... канд.пед.наук. - Кемерово: 2007.-197 с.